

KATMAN PORTAL

Kapitalizmin Temel Analiz Birimi "İşletme" Olabilir Mi? (I)

Author(s): Mustafa Erdem Sakıncı

Published: Nisan 20, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4356>

Abstract Kapitalist sistemin ortaya çıkışından beri yatırım ve kârı işletmeden bağımsız olarak düşünmemiz mümkün değil. Peki, kapitalizmle yaşıt bu kurumu iktisadi analizde nasıl ele almalı?

Published by Katman Portal · Nisan 20, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4356>